

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Сейтназарова Гульнора Айтбаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493738>

Сегодня особую актуальность приобретает развитие диалогической культуры в рамках коммуникативной компетенции человека. В Педагогической энциклопедии понятие диалога определяется следующим образом: диалог - (греч. dialogos - разговор) - вид речи; термин, используемый для описания речи двух или более людей, направленной друг на друга. Например, общение между учителем и учениками, учеником и учеником. В учебном процессе студенты и студенты, студенты и преподаватели вступают в диалогические отношения.

Любые диалогические отношения требуют соблюдения правил речевого этикета. Поэтому в результате соблюдения правил установления диалогических отношений у учащихся формируется диалогическая культура. Диалогическая культура является составной частью межличностных отношений и имеет важное социально-педагогическое значение для жизни общества.

Диалогические отношения требуют коммуникативного подхода, поскольку осуществляются между двумя и более лицами. Диалогическая культура личности приводит к ситуации саморазвития. Потому что диалог – это четкая, естественная форма межличностного общения. Диалог состоит из словоформ, которые требуют друг друга и заменяют друг друга, когда это необходимо. Взаимные отношения имеют направленный эффект.

Они взаимно согласованы и взаимосвязаны в структуре диалога. Собеседники занимают позицию слушания и говорения по отношению друг к другу. Межличностная диалогическая речь носит двусторонний характер. В процессе диалога участвуют не менее двух собеседников. Здесь языковые единицы и речь рассматриваются с точки зрения говорящего и слушающего.

Сегодня понятие «диалогическая культура» приобретает более широкое педагогическое значение. Проблема межличностных отношений, общения, диалогической культуры исследуется как одна из ведущих проблем в системе образования многих развитых стран. Научные исследования в этом направлении ведутся в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях многих стран, таких как США, Великобритания, Сингапур, Южная Корея, Россия.

В системе образования Республики Узбекистан создается нормативно-правовая база и проводятся научно-исследовательские работы, направленные на формирование коммуникативной компетенции у школьников и студентов. Коммуникативная компетентность как базовая компетенция включает в себя диалогическую культуру студентов. Формирование коммуникативной компетенции у школьников и студентов рассматривается как составляющая общей культуры личности. Возможность диалога

для развития личности учащегося напрямую связана с природной уникальностью личности.

Потому что человек всегда ведет внутренний диалог с самим собой. В результате оно переходит от сознания к мышлению. При этом у него будет возможность развиваться от мышления к сознанию. известный специалист В. С. Библер подчеркивает, что познавательная деятельность проявляется в понятии мышления. Человек обсуждает свои внутренние переживания с самим собой. Человек выражает свои переживания в своих действиях, мыслях, текстах, письмах, статьях.

Диалог – это процесс взаимного общения между студентами и преподавателями. С психологической точки зрения в процессе диалога есть две позиции. Первая - это проникновение педагога во внутренний мир обучающихся, а вторая - оставление студента или воспитанника наедине со своими проблемами. Вовлечение учащихся в диалоговую среду позволяет создать педагогическую ситуацию, развивающую личность. Каждый профессор должен уметь вести диалог со студентами на основе интуиции. В теории личностно ориентированного образования задача анализа конкретных закономерностей этого процесса имеет первостепенное значение.

Для создания атмосферы диалога обе стороны - и студент, и преподаватель должны быть готовы. Для того чтобы привести профессоров и преподавателей в ситуацию диалога с требованиями, важно иметь проблемные, дидактические материалы, создать в них необходимую мотивацию. При этом диалог предстает как инновационная педагогическая технология, помогающая человеку овладеть эмоциональным опытом. Процесс диалога позволяет приобрести и продемонстрировать необходимые навыки, такие как интеллектуальный поиск и интеллектуальная деятельность при изучении учебных материалов.

Диалоговый процесс, организованный со студентами, является действенным механизмом, обеспечивающим их профессиональное становление и развитие. Когда учащиеся сталкиваются с трудностями в выборе направления жизнедеятельности, решения проблем находятся в диалоговой ситуации. Учащиеся делают выводы на основе личного опыта.

Эстетическая направленность личностно-ориентированной педагогической деятельности требует целостного подхода к личности учащегося в организации педагогического общения и воспитательного процесса. Важно, чтобы профессора-преподаватели исходили из принципов ориентированности на практическую деятельность и приоритета эстетического подхода в изложении лекционных текстов и учебных материалов.

Студенты способны досконально осваивать учебный материал в педагогических процессах, основанных на диалоге, играх, что обеспечивает уровень личностного развития. Здесь важен процесс диалога. Личностно-ориентированное общение субъектов образовательного процесса помогает им быстрее усвоить учебный материал.

В этом случае диалог является не средством, а представляет собой цель общения. Имея эмоционально-эстетическую направленность, диалог будет иметь внешний предметный, функциональный и корректный уровни. Эмоционально-эстетическое самовыражение студентов реализуется через их творческую, художественно-

выразительную деятельность. Отношения человека с другими людьми имеют не только социально-психологическую, но и естественно-научную основу.

Групповые и диалоговые формы обучения привлекли внимание ряда специалистов. В большинстве случаев диалог представляет собой процесс, основанный на коллективной деятельности. задачи, используемые в процессе диалога, представлены в виде индивидуализированных и дифференцированных задач. Групповая деятельность позволяет организовать процесс обучения в социальном ключе. Сочетание коммуникативной деятельности студентов с учебной деятельностью на основе уникальных подходов позволяет их профессиональному развитию.

Основой активного общения является взаимная активность учащихся. Во многих научных исследованиях описана кооперативная деятельность студентов в процессе обучения. Эффективность совместной деятельности в развитии учащихся наглядно проявляется при выдаче им проблемных заданий. Подчеркивается, что такие практические задания составляют основу диалога между учащимися.

При организации диалоговых ситуаций на основе проблемных заданий внимание учащихся привлекается к учебным ситуациям. Направление учащихся на совместную деятельность требует сосредоточения внимания на критериях оценки их участия в групповой деятельности. Задания и вопросы, которые студенты задают друг другу, напрямую зависят от качества и статуса этих заданий. В этом случае познавательная деятельность учащихся осуществляется совместно в процессе диалога.

Профессора и преподаватели обязаны распределять задания между студентами и управлять процессом диалога на основе субъект-субъектных отношений. В процессе диалога учащийся пытается популяризировать свои выводы и выражает их через слова, формулы, исследует и глубже их понимает.

Формирование диалогической культуры у студентов требует анализа коммуникативных категорий. Это, в свою очередь, выражается в понятиях «культура» и «коммуникация». Сложность и разнообразие коммуникативного процесса служат формированию деловых отношений как способа освоения материального существования. Например, позволяет создавать ценности, реализовывать творческий потенциал ученика, глубже понимать и анализировать материальную и духовную сферы жизни.

Она состоит из духовной, материальной и социальной культуры по сферам деятельности. Культура воплощает в себе не только результаты материальной деятельности людей, но и результаты их духовной деятельности.

Культура воплощает в себе многовековой исторический опыт народа. Именно поэтому современная культура опирается на богатое культурное наследие, созданное нашими предками. В то же время он гармонизирует все достоинства культуры прошлого с современной культурой.

Именно поэтому культура человека является составной частью культуры его времени. культура проявляется на разных уровнях. Это относится к культуре личности. Культура есть прежде всего описательное явление. В то же время культура также носит исторический характер и представляет культурные воззрения, характерные для определенного периода. Эта культура напрямую связана с социальными стандартами и нормами.

У каждого человека тоже своя культура. Культурные показатели человека представляют его уникальность. Поэтому каждый человек является субъектом культуры, который сохраняет культуру нации и представляет ее будущим поколениям. Соответственно, общая культура человека воплощает в себе ряд нравственных явлений.

Это феномены, репрезентирующие культурно-нравственные, духовные и эстетические состояния. Среди этих компонентов особое место занимает коммуникативная культура личности, а также диалогическая культура, являющаяся ее составной частью. Р.Г.Сафарова, Х.Назарова, З.Холматова оценивают культуру общения и диалога как особую форму взаимодействия человека с окружающими. В процессе такого взаимодействия субъекты делятся своими впечатлениями, фантазиями, идеями, интересами, настроениями и взглядами.

В процессе общения каждый человек может приобрести национальное и духовное богатство. Кроме того, они поглощают культурное богатство, созданное другими членами общества. В результате увеличивается социальный опыт личности и повышается способность преодолевать трудности. В процессе общения человек впитывает созданные им культурные ценности в свой социальный опыт. Именно через это становится ясной сущность диалогической культуры и культурных воззрений личности. Именно поэтому формирование диалогической культуры у студентов имеет особую актуальность с точки зрения обеспечения культурной зрелости личности.

References:

1. Педагогика. Энциклопедия. Том I. сообщество // Ташкент: ГНИЗ «Узбекская национальная энциклопедия», 2017.- 320 с.
2. Сафарова Р.Г. и другие. Стратегия формирования у студентов навыков совместной деятельности на основе взаимных дружеских отношений // Монография. - Т.: «Наука и техника», 2014. 12 п.л.
3. Сафарова РохатГайбиллаевна. КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА. Международный журнал междисциплинарных исследований Galaxy, 10 (6), 1000–1004. Получено с <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2289>.
4. Каган М. С. Синергетика и культурология // Синергетика и методология. СПб., 1998. – 315 с.
5. Болина В. Формирование социокультурной компетентности будущего учителя, дис.канд.пед.наук / М.В.Болина, Челябинск, 2000.- 165 с.
6. А Байрыева. Исеним тәрбиясы. Вестник каракалпакского государственного университета имени Бердаха 15 (1-2 ...101 2012
7. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36.15. 2020
8. BA Kurbanovna. Essence, Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117 14 2021

- 9.A Bayrieva. Ensuring Balance Among Branches of Public Power During the Development of Civil Society in Uzbekistan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 7 (2), 2233-2239 8 2020
- 10.АК Байрыева. Ўзбекистонда вакиллик ҳокимияти органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг сиёсий-ҳуқуқий масалалари. *Международный журнал консенсус* 1 (3) 8 2020
- 11.АК Байрыева. Национальные духовные ценности и духовное воспитание. *Научная мысль*, 39-43 2 2015
- 12.АВ Qurbanovna. Political and legal issues of cooperation between representative authorities and institutions of civil society in Uzbekistan.
- 13.ЭХ Эгамбердиев, Ф Кутлымуратов. Расторжение брака в органах загс при взаимном согласии супругов. *Хабаршысы* 4, 103 4 2019
- 14.FK Kalbaevich. Legal Entities–As Subjects of Civil Law. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* 8, 57-59. 2022
- 15.U Nadirbekova, R Bayjanova, F Kutlimuratov. issues of formation of legislation in the Republic of Uzbekistan, Which will radically improve the activities of the legal service. *Eurasian Journal of Academic Research* 2 (6), 471-474. 2022
- 16.ФК Кутлымуратов. Қайта ташкил этишнинг алоҳида шаклларида фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятларининг ўзгариши. *журнал правовых исследований* 7 (1). 2022
- 17.KF Kalbaevich. Creditor's approval for "transferring debt" and problems of its processing. *Thematics Journal of Law* 5 (9) . 2021
- 18.KF Kalbaevich. Protection of creditors'rights-as a civil law sub institution while reorganizing commercial legal entities. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 1 (1.4 Legal. 2021
- 19.K F.K. The experience of foreign countries in protecting the rights of creditors during the reorganization of legal entities. *Science and Education in Karakalpakstan* 17 (2), 91-94 . 2021
- 20.Ф Қутлымуратов. Юридик шахсни қайта ташкил этишни ҳақиқий эмас деб топиш одил судлов, 14-16 .2021
- 21.Ф Қутлымуратов. Қайта ташкил этилаётган юридик шахс каредиторлари ҳуқуқларининг кафолатлари. *Жамият ва бошқарув* 93 (3), 31-37. 2021
- 22.АО Жуманов, Ф Цутлымуратов. Фуқароларнинг марказлашган тартибда маиший ва ичимлик сувдан фойдаланишида дуцций масалаларнинг тадлили. *хабаршысы*, 129. 2017
- 23.JI Baxytovna. Science in the Republic of Karakalpakstan. *Results of National Scientific Research* 1 (1), 74-81
- 24.ZI Bakhytovna. Foreign cooperation of the Republic of Karakalpakstan in the field of environmental protection. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities* 3, 58-60
- 25.I Jollybekova. *Wissenschaft der Republik Karakalpakstan. International Bulletin of Applied Science and Technology* 2 (12), 171-174. 2022
- 26.I Jollybekova. *Videnskab i republikken Karakalpakstan. Академические исследования в современной науке* 1 (19), 265-269. 2022
- 27.I Jolibekova. Development of foreign cultural cooperation of the republic of Karakalpakstan. *International Bulletin of Applied Science and Technology* 2 (12), 107-111. 2022

28. JI Bakhitovna. Entwicklung der ausländischen kulturellen Zusammenarbeit der Republik Karakalpakstan. Models and methods for increasing the efficiency of innovative research 2. 2022
29. ИБ Жоллыбекова. Мустақиллик йилларида Қорақалпоғистон Республикасининг илм соҳасида ва кадрлар тайёрлашда ҳорижий ҳамкорлиги. Лучший инноватор в области науки 1 (1), 782-789 2022
30. ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71 2017
31. ИБ Жоллыбекова. International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązan. Сборник научных трудов. 2013
32. ИБ Жоллыбекова. Основы международных экономических отношений в законодательстве Каракалпакстана. Вестник Национального Государственного Университета имени Мирзо Улугбек 1 (1 ... 2011)
33. JI Bahytovna. International relations in the field of science, technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Достижения науки за последние годы. Новые наработки. 2015.